

BERUNIYNING HINDISTON ASARI

Bobomurodova Nafisa

QarDU tarix fakulteti I kurs talabasi

Iqbol Jabborova

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10571186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Beruniyning Hindiston asari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qadimgi va o'rta asr hind falsafasi borasidagi tushunchalar bayon qilingan. Hindiston aholisi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Beruniy, Hindiston, Mahmud G'aznaviy, Sanskrit tili, Mahabharata, kasta, Panjob, Peshavor, Kashmir.

Jahon tarixini o'rganar ekanmiz, xalqlar tarixini bayonini o'rganishda bevosita o'sha xalqlar hayoti haqida yozib qoldirilgan manbalarga tayanamiz. Shunday manbalardan biri, hindshunos olim Abu Rayhon Beruniyning "Hindiston" asaridir. Bu asarning yozilishi o'ziga xos tarixga ega.

Ma'lumki, Abu Rayhon Beruniy Sulton Mahmud G'aznaviyning Hindistonga yurishi davrida hukmdorga hamroh bo'lgan. Hindistonga safari davomida olim qadimgi mamalakat, uning aholisi, madaniyatini bevosita o'rgangan hamda kuzatishlari natijasida "Hindiston" asarini yozgan. Kitobning to'liq nomi — "Tahqiq mo lil-Hind min ma'qula maqbula fi-l-aql av marzula" ("Hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarini aniqlash kitobi"). [1] Ushbu asar o'z qiymatiga ko'ra noyob manba sanaladi hamda G'arb va Sharq manbashunosligida hanuz tadqiq etiladi.

Asar muallif tomonidan 1020-yilda yozila boshlangan va 1030-yilda o'z nihoyasiga yetkazgan. Tarixchi Mo'minovning tadqiqotiga ko'ra Beruniyning "Hindiston" asari daliliy ma'lumotlarga nihoyatda boyligi va chuqur ilmiy tahlili bilan o'z zamonidagi va undan keyingi davrlarda ham yozilgan asarlardan tubdan farq qiladi. Hindiston xalqining ijtimoiy va ma'naviy hayoti masalalariga Beruniyning o'ziga xos yondashuvi chuqur mulohazalari o'sha zamon arab geograflarining Hindiston haqidagi ma'lumotlariga qaraganda bir necha bor qimmatliroq va afzalroqdir[2]. Beruniy o'z asarida voqealarni aks ettirishda o'zidan oldin o'tgan lekin asarlari bizgacha yetib kelmagan o'sha davrdagina mavjud bo'lgan hind olimlari va faylasuflari asarlarini mukammal o'rganadi. Mazmuni jihatidan afsonaviy- epik, diniy-falsafiy bo'lgan, lekin sanskrit tilida yozilgan hind olimlari asarlaridan tashqari, Beruniy juda ko'p og'izdan-og'izga o'tib yurgan ma'lumotlardan ham foydalanadi. O'zining e'tirof etishicha, Hindiston va uning xalqi, urf-odatlarini, ularning qadimgi dinlari va ma'daniyati

haqida mavjud faktik materiallarni yig'ib beradigan Beruniyning hind do'stlari va axborotchilari bo'lgan. Ularning ko'pchiligi ma'lumotli kishilar bo'lganlar. Bundan hind axborotchilari garchi Beruniyga to'la-to'kis ro'y-rost ma'lumot keltirsa-da, Beruniy ularning ma'lumotlarini bir biri bilan solishtirib, uzoq tekshiruvlardan so'ng, ishonch hosil qilib keyin foydalangan[2]. Ko'rinadiki, Beruniy bu asarni vujudga keltirish jarayonida uzoq kuzatishlar, tahlillar hamda o'rganishlar olib boradi. To'plagan ma'lumotlarini mahalliy axborotchilar ma'lumotlari bilan solishtirib yagona xulosa chiqarishga intiladi. Tadqiqotlari asosida kelib chiqqan shaxsiy xulosalari orqali voqealarni bizga bayon etadi.

Beruniy Hindiston o'lkasining shimoli-g'arbiy o'lkalarining bir qismida ya'ni Panjob vahosidagi ba'zi shaharlarda, Peshovar bilan Sialkatgacha, janubda esa Mo'ltongacha bo'lgan yerlarda va Kashmirning g'arbiy chegaralarida bo'ldi. Uning yozishicha Panjobning sharqiy va janubiy rayonlari haqidagi ma'lumotlarni u odamlardan eshitgan xolos[2]. Beruniyning hindlarning ilmiy-falsafiy va diniy qarashlari qiziqtirgan. Beruniy uchun tamoman yangi hisoblangan bu sohani bilish va o'z davri ijtimoiy masalalarini tushunib yetish maqsadida unda sanskrit tilida yozilgan hind faylasuflari va olimlarining asarlari ustidan uzluksiz mutolaa qilishdek, og'ir mehnatni talab qilgan. Jumladan, quyidagi misolimizni keltiramiz: Hindistonning geografiyasi haqida Beruniy shunday yozadi: "Endi hind yerlari chegarasini tog'lar o'rab turganini tasavvur qilishimiz kerak. Shimol tomonda qorli Himolay tog'lari. O'rtada Kashmir mamlakati bo'lib u turk yeriga tutashadi. Odamlar yashaydigan yerlar tugagan joygacha va Meru tog'igacha havo sovishi ortib boradi. Chunki bu tog'lar uzunlik bo'yicha cho'zilgan, ulardan shimol tomonga oqib chiqadigan daryolar turk Tibet, Xazar va Saqoliba yerlaridan o'tib, Jurjon (Kasbiy) dengiziga yo Xorazm (Orol) dengizga yo Pontas (Qora) dengiziga yoki shimoliy Saqoliba (Boltiq) dengizga tushadi. Janub tomonga oqib chiqadiganlari hind yerlaridan o'tib agar yetib bora olsa yolg'iz yoki qo'shib Ulug' dengizga quyiladi"[3].

Yuqorida keltirilgan dalillardan ma'lum bo'ladiki, Beruniyning Hindiston daryolari manbalari haqidagi fikri juda ham aniq emas. Beruniy Hindiston daryolaridan tashqari u yerning jala yomg'irlarini, shaharlari o'rtasidagi masofani va shuningdek hind kastalari (tabaqalari) haqida ham "Hindiston" asari alohida-alohida bo'limlar ajratgan.

Beruniyning "Hindiston" asarida quyidagi misralar bir necha bor uchraydi: "Dunyoda (hindlarning e'tiqodicha) o'z yerlaridan boshqa yer yo'q, o'z jinslaridan boshqa xalq yo'q, o'z boshliqlaridan boshqa podsho yo'q, o'zlaridagidan boshqa ilm va dinlaridan boshqa din yo'qdir. O'zlarini yuqori

tutadilar, bemani harakat qiladilar va kibrlanib bilimsiz qoladilar. O'rgangan narsalariga bahllik qilib o'z jinlaridan bo'lsa ham noahl kishiga o'rganmaydilar" [1].

Beruniy o'z kitobini yozish maqsadida juda ko'p har xil kasb va din homiylari, xilma-xil dunyo qarashga ega bo'lgan ma'lumotlari va ijtimoiy mavqei bilan bir-biridan ajralib turgan har xil mafkuradagi kishilar bilan uchrashishga to'g'ri kelganligi ehtimol, unda hindlarning hayotiga nisbatan tanqidiy nazar bilan qarash hissini to'g'dirgandir.

Abu Rayhon Beruniy o'zining mashhur "Hindiston" asarida qadimgi va o'rta asr hind falsafasi tahliliga anchagina (o'n bob) o'rin bergan. Bunda Beruniy obyektiv tadqiqotchi sifatida hindlarning turli-tuman falsafiy sistemasidagi progressiv tomonlar va tendensiyalarga juda yuksak baho beradi. Biz quyida bu kabi masalalarning ba'zi bir tomonlarigagina to'xtalib o'tishni joiz deb topdik.

Sanskrit tilidagi asosiy manbalar ("Mahabharata", "Bhagavathita", Kapilaning "Sakh'ya"si, Patanjalinig "Yogasutra" asari va boshqalar) ni chuqur o'rganib Beruniy Hindistondagi bir qancha falsafiy maktablarning tub mohiyatini ochib berdi. Bunda albatta, u falsafiy-diniy ta'limotlariga ham asoslandi[2]. Tabiiyki, Beruniy hindlarning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutgan kasta tuzilishini o'rganish va uni tavsiflash juda ham qiyinligini, ayniqsa, chetdan qaragan kuzatuvchilar uchun ko'p narsa bilish lozimligini, xullas, bu masalaning qanchalik muhimligini bilardi. Hatto bu kitobning birinchi bobida hindlar o'lkasi, aholisi haqida muhim ma'lumotlar berar ekan, keyingi ma'lumotlarni yozish nisbatan murakkabligini ta'kidlagan edi. Hindiston bilan o'lkamizning o'rtasidagi masofaning uzoqligini ana shunday sabablardandir. Chunki, hindlar bilan munosabatda bo'lmasligimiz munosabatda bo'lsak ochiladigan narsalarni berkitib turadi. Hindlar bilan oramizning oramizning uzilib turishiga bir muncha sabablar bor". Hind tilining spedifik xususiyati, xususan uning "oddiy xalq ishlatayotgan tilga va fozillar ishlatadigan sarf (morfologiy), ishtiyoq (etimologiya), naxv (sintaksis) va balog'atning nozik qoidalariga asoslangan sof tilga bo'lingan"[4] ligi ana shunday sabablardandir.

Kastalar qonun qoidalarini bir kasta yoki xalq ikkinchisi bilan munosabatda bo'lishini qoralovchi hind urf-odatlarini Beruniy o'rganar ekan, ularni aqlga tug'ri kelmaydigan nodonlik va cheklanib qolganlik natijasida yuzaga kelgan udum deb qaraydi. Beruniy Hindistondagi tabaqalar qurilishida o'sha davr jamiyatidagi ijtimoiy tengsizlikkina emas, balki ijtimoiy adolatsizlik ifodalarini ham ko'radi[2]. Shunday qilib, Beruniy keltirgan ma'lumotlar qadimgi hind kasta-tabaqalanish turlarini o'rganishda qimmatbaho manba

hisoblanadi. Hozirgi davrda bu murakkab va chalkash tartib sistemani o'rganishga bel bog'lagan birorta olim yoki mutaxassis bu asarni chetlab mutolaa qilmay o'tishi mumkin emas, chunki bu tartib-qoidalar qadim-qadimdan mavjud bo'lib, o'zining uzoq tarixi bilan birga, eski zamon sarqati sifatida hozirgi davrimizda ham yashab kelmoqda[2].

Xulosa qilib aytganda, hozir biz Beruniyning ijodidan namuna ko'rib chiqdik. Biz Beruniyning bu asaridan hind xalqi millati haqida juda ko'p va qimmatli ma'lumotlar olamiz, shuning uchun ham Beruniyning birinchi hindshunos olim deymiz. Biz Beruniy hayoti va ijodiga uning asarlarini o'qish orqali tarixiy dalillarni o'rganar ekanmiz bularning oxiri yo'q go'yoki koinot singari cheksizdir. Hindiston falsafasi, dini, ilmi, urf-odatlarini o'rganishga Beruniyning qo'shgan hissasi yuqori hamda Hindiston tarixi uchun ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Hindiston" kitobning arab tilidan o'zbek tiliga A. Rasulov, Yu. Hakimjonov, G'. Jalolovlar tarjimasi. T., 1965 y
2. I. M. Mo'minov "Beruniy va ijtimoiy fanlar" T., "Fan" 1973 y
3. Beruniyning tanlangan asarlari II tom. Toshkent 1965 y
4. Aziz Qayumov Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sino. T., "Yosh gvardiya" 1987 y
5. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OASIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
6. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.
7. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.
8. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.
9. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУФОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
10. Xujamurotovna, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.
11. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social

Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(10), 118-122.

12. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).

13. Jabbarova, I. (2023). HISTORY OF CONSTRUCTION OF PASHKAMAR WATER RESERVOIR. Академические исследования в современной науке, 2(27), 64-70.